

**МЕТОДИКАИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
ИТТИЛООТӢ-ИРТИБОТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАНИИ
ФИЗИКА**

Ашӯрова Т.А.

дотсенти кафедраи Электроника МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров” ш.

Хучанд, Тоҷикистон,

univer81@mail.ru

Ҷаборова П.И.

магистранти курси 1, факултети физикаю техникаи МДТ “ДДХ ба номи
академик Б.Ғафуров” ш. Хучанд, Тоҷикистон

Тағйиротҳое, ки имрӯз дар ҷомеаи муосир ба амал меоянд, хусусиятҳо ва зарурати ворид кардани тағйирот ба фаъолияти омӯзгориро муайян мекунад. Шаклҳои анъанавии кор на ҳамеша самаранок будани худро исбот мекунад.

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ (ТИИ) дар раванди таълимии МТМУ мушкилоти мубрами таҳсилоти муосир мебошад. Имрӯз муҳим аст, ки ҳар як омӯзгор мустақилона бо истифода аз ТИИ дарс омода ва гузаронад. Ин дарс равшан, рангоранг, иттилоотнок ва интерактивӣ буда, вақти муаллимон ва МТМУбачагонро сарфа мекунад. Ин ба хонандагон имкон медиҳад, ки бо суръати қулайи худ кор кунанд ва ба омӯзгор имкон медиҳад, ки натиҷаҳои раванди таълимро зуд назорат ва арзёбӣ кунанд.

Дарсҳо бо истифода аз ТИИ анғезаи қавӣ барои омӯзиш мебошанд. Раванди муосири таълим, аз ҷумла дар МТМУ, бе истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ, бе омезиши усулҳои маъмули анъанавии таълим бо воситаҳои ТИИ ғайриимкон аст. Технологияҳои интернетӣ, ки хонандагони муосир зуд азхуд мекунад, ба онҳо эътимод мебахшанд, барои эҷодкорӣ ва худшиносии хонандагон шароити бароҳат ва қулай фароҳам меоранд, тавачҷӯхро ба омӯзиш афзоиш медиҳанд, доираи муоширати хонандагонро васеъ мекунад ва миқдори зиёди захираҳои гуногуни таълимиро таъмин мекунад.

Информатизацией образования, называется процесс, который обеспечивает сферы образования методологией, а также оптимальным использованием информационных и коммуникационных технологий, нацеленных на реализацию психолого-педагогических направлений обучения и воспитания

“Иттилоотикунонии маориф ин раванде мебошад, ки соҳаи маорифро бо методологияҳои таълим, инчунин истифодаи беҳтарини технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ки ба татбиқи самтҳои психологӣ-педагогии таълим ва тарбияро таъмин менамояд”. [3]

Мақсадҳои асосии иттилоотикунонии таълим:

1. Баланд бардоштани самараноки ва сифати таълим.

Таълим бо вазифаи ба татбиқи самараноктар ва босифати фармоиши таълимии ҷомеа оварда расонидан рӯ ба рӯ мешавад. Дар ҷаҳони имрӯза талабот ба таҳсил меафзояд; бояд шахс тағйирпазир бошад ва қобилияти истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсиониро барои ба даст овардани малақаҳои нав, ки барои рушди бомуваффақияти фаъолияти касбӣ заруранд, дошта бошад.

2. Беҳтар кардани дастрасӣ, чандирӣ ва зудзудҳаракатии таълим.

Иттилоотикунонии таълим бояд зудҳаракатии таълимро баланд бардорад, он бояд вобаста ба эҳтиёҷоти иҷтимоии ҷомеа зуд эътино нишон диҳад ва тағйир ёбад. Аллакай тамоюли рушди бозори васеи курсҳои онлайнӣ такмили ихтисос ва бозомӯзӣ вучуд дорад, ки онҳоро бо истифода аз компютери шахсӣ ва шабакаи ҷаҳонии Интернет аз худ кардан мумкин аст.

3. Рушди фарҳанги иттилоотӣ.

“Омӯзгорон ва донишҷӯён малақаҳои умумии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва принципҳои кор бо онҳоро дар фаъолияти самараноктар инкишоф медиҳанд. Низоми маориф бояд таҳияҳои охирини иттилоотиро барои самаранок сохтани раванди таълим истифода барад, аммо ин сармоягузори хеле ҷиддии молиявиро талаб мекунад, ки дар айни замон ғайриимкон аст” [7].

Бо ёрии рушд ва такмили технологияҳои компютерӣ имконият пайдо шуд, ки барномаҳои конфронсҳо бо тарзҳои аудиоӣ ва видеоӣ истифода шаванд, илова

бар ин, бо таъминоти хуби техникӣ, инчунин мавҷудияти дониш, маҳорат ва малакаҳои дахлдори омӯзгор оид ба донишҷуи ин барнома, имкон дорад, ки чунин конфронсҳои аудиоӣ ва видеоиро мустақилона баргузор кунанд. Ин имкон медиҳад, ки дарсҳои анъанавӣ гуногун карда шаванд, ҳам мутахассисон ва ҳам мутахассисони дигар соҳаҳо, шахрҳо ва кишварҳоро ба сӯҳбат даъват кунанд.

“Технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ мафҳуми умумӣ мебошанд, он дастгоҳҳо, механизмҳо, усулҳо, алгоритмҳои гуногуни коркарди иттилоотро тавсиф мекунад” [5].

Компютери шахсӣ воситаи асосии технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ барои муҳити иттилоотӣ дар низоми маориф мебошад, ки нармафзори насбшудаи он имкониятҳои компютерро муайян мекунад. Бе компютери шахсӣ ҳонандаи муосир, муаллимро тасаввур кардан душвор аст.

“Ҳамин тариқ, дар ҳомаи иттилоотӣ МТМУ бояд иттилоотӣ бошад. Унсурҳои асосии чунин МТМУ бояд рушди доимии технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ бошад. Омӯзиш бо истифода аз технологияҳои нав имконпазир аст: компютер, проектор, планшет, китоби электронӣ, инчунин таҳияи шаклҳои ғайрианъанавии дарсҳо дар шакли телеконференсияҳо, чорабиниҳои лоиҳавӣ, сайёҳатҳои Интернетӣ ва ғайра”. [15].

“Ҳомаи муосир иттилоотӣ аст ва таҳсилоти муосир бояд иттилоотӣ бошад, зеро ҳома бидуни таҳсилот вучуд дошта наметавонад ва баръакс. Таҳсилоти муосир дар назди МТМУ ҳадафҳо ва вазифаҳои нав мегузорад, ки бевосита бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ алоқаманданд, масалан, ташаккули салоҳиятҳои калидӣ: таълимӣ-маърифатӣ, иртиботӣ, иҷтимоӣ-меҳнатӣ, иттилоотӣ, арзишӣ-маъноӣ ва умумифарҳангӣ”[8]. Технологияҳои компютерӣ ва иттилоотӣ дар соҳаи маориф як ҷузъи воқеии фарҳанги таълимӣ мебошанд ва ин технологияҳо бояд дар МТМУ-и муосир татбиқ карда шаванд.

Ҳамин тариқ, ҳарӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ ба раванди маориф ба баланд бардоштани сифати раванди таълим мусоидат мекунад:

– интиқоли маълумот, дониши таҷрибаи чамъшудаи педагогӣ суръат мегирад, омӯзгорон имконияти муоширати касбиро дар аудиторияи васеи истифодабарони шабакаи Интернет пайдо мекунад, мақоми иҷтимоии онҳо, сатҳи омодагии касбӣ баланд мешавад;

– бо истифода аз захираҳои таълимии электронӣ сифати таълим, ҳавасмандии маърифатии хонандагон баланд мешавад, кӯдакон ба муҳити тағйирёбандаи атроф зудтар мутобиқ мешаванд ва мувофиқан дастовардҳои онҳо афзоиш меёбанд;

– таваҷҷӯҳи кӯдаконро ба ин фан зиёд мекунад.

Ҳамин тариқ, иттилоотикунони чомеа асоси иттилоотикунони маориф мебошад. Имрӯз, чудо кардани минтақае, ки ҳадди аққал қисман ба иттилоот таъсир нарасонидааст, ғайриимкон аст ва бисёр соҳаҳо пурра ба шабакаи ҷаҳонии Интернет гузаштанд. Дар айни замон, дастрасӣ ба иттилооте, ки дар ҷамаҳо дар ҷаҳон нашр шудааст, вучуд дорад. Ва дар телевизион, рӯзнома ва радио сомонаҳои худро дар шабакаи ҷаҳонии Интернет доранд. Агар чомеа ба истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва иртиботӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёт фаъолона шурӯъ кунад, зарур аст, ки маориф низ ба талаботи чомеа ҷавобгӯ бошад.

Омӯзиши фанни физика дар МТМУ, тибқи барнома бояд ба ноил шудан ба ҳадафҳои зерин оварда расонад:

1) бояд тасаввурот дар бораи робитаҳои мантиқӣ ва шинохти зухуроти табиӣ, объективии дониши илмӣ ташаккул ёбад; нақши низомавии физика барои рушди дигар илмҳо, техника ва технологияҳои табиӣ; ҷаҳонбинии илмӣ ҳамчун натиҷаи омӯзиши асосҳои сохтори модда ва қонунҳои асосии физика;

2) ташаккули тасаввуроти ибтидоӣ дар бораи моҳияти физикии зухуроти табиат (механикӣ, гармӣ, электромагнитӣ ва квантӣ), намудҳои модда (модда ва майдон), ҳаракат ҳамчун усули мавҷудияти модда; азхудкунии ғояҳои асосии механика, назарияи атомӣ-молекулавии сохтори модда, унсурҳои электродинамика ва физикаи квантӣ; азхудкунии дастгоҳи мафҳумӣ ва забони рамзии физика;

3) ба даст овардани таҷрибаи истифодаи усулҳои илмӣ дониш, мушоҳидаи зухуроти физикӣ, гузаронидани таҷрибаҳо, таҳқиқоти оддӣ таҷрибавӣ, ченкунии мустақим ва ғайримустақим бо истифода аз асбобҳои ченкунии аналогӣ ва рақамӣ; фаҳмидани ногузирии хатогиҳо дар ҳама гуна ченкунӣ;

4) фаҳмидани асосҳои физикӣ ва принсипҳои амали (кори) мошинҳо ва механизмҳо, воситаҳои нақлиёт ва воситаҳои алоқа, техникаи маишӣ, равандҳои истеҳсолӣ, таъсири онҳо ба муҳити зист; дарки сабабҳои эҳтимолии офатҳои техногенӣ ва экологӣ;

5) дарки зарурати татбиқи дастовардҳои физика ва технология барои истифодаи оқилонаи табиат;

6) азхудкунии асосҳои истифодаи бехатарии майдонҳои табиӣ ва сунъии электрикӣ ва магнитӣ, мавҷҳои электромагнитӣ ва садоӣ, радиатсияҳои ионизатсияи табиӣ ва сунъӣ бо мақсади пешгирии таъсири зараровари онҳо ба муҳити зист ва бадани инсон;

7) рушди қобилияти банақшагирии фаъолият дар ҳаёти ҳаррӯза бо истифода аз дониши қонунҳои механика, электродинамика, термодинамика ва падидаҳои гармӣ барои нигоҳ доштани саломатӣ;

8) ташаккули ғояҳо дар бораи истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва энергия, ифлосшавии муҳити зист аз сабаби ноқомии мошинҳо ва механизмҳо.

“Он тағйироте, ки солҳои охир дар маориф ба вучуд омад, боиси бозсозии барномаҳои таълимӣ гардид. Воқеияти муосир зарурати омӯзиши мустақилонаро ба миён овард то, ки хонанда қобилияти мустақилона фикр ва дониши заруриро ба даст овардан кӯшиш кунад. Дар шароити муосир дар ҳаёти инсон талаботи омодагӣ ба таҳсил тамоми ҳаёт алоқаманд аст. Вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки ба талаба мустақилона омӯзишро омӯзад, ўро ба зарурати азхудкунии дониш дар тамоми умр ва дар ҳар синну сол аз ҷиҳати психологӣ омода созад” [12].

Якчанд истифодаи ТИИ дар мисоли дарсҳои физикаи МТМУ оварда шудааст:

Намоишҳои компютерӣ. Афзалияти асосии ин технология дар он аст, ки он метавонад ба ҳама гуна дарс мувофиқат кунад ва ҳам ба омӯзгор ва ҳам ба донишҷӯ самаранок кӯмак расонад. Дигар ҳолати муҳим ин аст, ки ҳодисаҳо ва равандҳои физикӣ мавҷуданд, ки дар лаборатория ба таври “визуалӣ” мушоҳида карда намешаванд, масалан, зудҳаракатии моҳвора дар Атрофи Замин, тақсимои ядроӣ атомӣ ва ғайра. Дар ин ҳолат, намоишҳои компютерӣ бебаҳоянд, зеро онҳо имкон медиҳанд, ки чаҳорҷӯбаи вақт ва фазоро “фишурда” кунанд ва ҳангоми ба даст овардани хулосаҳои, ки ба воқеият мувофиқат мекунанд.

Санҷиши компютерӣ. Санҷиш дар ин ё он шакл дар раванди таълим муддати тӯлонӣ истифода мешавад. Дар шакли маъмулӣ ва анъанавӣ, гузаронидани санҷиш вақти зиёдро талаб мекунад. Истифодаи компютерҳо раванди санҷишро хеле осон ва автоматӣ мекунад. Ва дар робита ба ин, санҷиш тадриҷан ба унсури асосии санҷиши дониши донишҷӯён табдил меёбад.

Практикуми компютерӣ. Ин технология барои омӯзгор вақти бештар ва омодагии махсусро талаб мекунад. Синфи компютерӣ ва тақсимои синф ба зергурӯҳҳо зарур аст. Ин намуди фаъолият барои рушди эҷодии донишҷӯ хеле муфид аст. Дар ин ҳолат компютер воситаи ҳалли масъалаҳои муайяни физика мебошад. Дар ин ҳолат, бо истифода аз практикуми компютерӣ, шумо наметавонед аз шакли маъмулии анъанавии иҷрои корҳои лабораторӣ комилан даст кашед. Шакли анъанавӣ ба шумо имкон медиҳад, ки дастгоҳро ламс кунед, онро эҳсос кунед. Беҳтар аст, ки ин ду шаклро дар дарсҳои амалӣ якҷоя кунед. Масалан, дар ҳоле ки як зергурӯҳ кори лабораториро бо истифода аз лабораторияи виртуалӣ иҷро мекунад, дигараш ҳамон кори лабораториро иҷро мекунад, аммо таҷҳизоти муқаррарии лабораториро истифода мебарад. Пас аз он додаҳои ин зергурӯҳҳо метавонанд тағйир ёбад.

Соҳтани лоиҳаҳои иттилоотӣ. Усули лоиҳаҳо ба ғоя равона кардани фаъолияти таълимӣ ва маърифатии хонандагон ба натиҷае асос ёфтааст, ки тавассути ҳалли мушкилоти мушаххаси назариявӣ ё амалан муҳим ба даст оварда мешавад. Натиҷа метавонад берунӣ ва дохилӣ бошад. Натиҷаи берунаро ҳангоми

истифодаи ин усул дидан, фаҳмидан, дар амал татбиқ кардан мумкин аст. Натиҷаи дохилӣ-таҷрибаи фаъолият-дониш ва малака, арзишҳо ва салоҳиятҳоро дар худ муттаҳид намуда, то абад моликияти хонанда мегардад.

Лоиҳаи иттилоотӣ ба ҷамъоварии маълумот дар бораи объект, падида бо мақсади таҳлил, ҷамъбаст, низомандӣ ва пешниҳоди он ба аудиторияи васеъ равона шудааст. Лоиҳаи иттилоотӣ лоиҳаест, ки сохтори он ба муаррифӣ нигаронида шудааст.

Ҳалли вазифаҳо Дар Excel. Microsoft Excel аз ҷиҳати сарфаи захираҳои вақт (суръати ҳисобҳо) хеле самаранок аст ва инчунин барои намоиши графикаи равандҳои физика, таҳлил ва муқоисаи маълумоти гирифташуда дар шакли графикӣ мувофиқ аст.

Моделсозии компютерӣ. “Ин технологияи компютери омӯзиши як соҳаи пурқудрати илмӣ мебошад, ки дар тӯли даҳсолаҳо рушд мекунад. Чунин технология дар МТМУ (хусусан дар синфҳои махсус) дурнамои калон дорад, зеро моделсозии компютерӣ воситаи муҳим барои донишҷӯи ҷаҳон аст. Дар ин ҳолат, моделсозии компютерӣ дар дарсҳои физика метавонад ҳам дар шаклҳои инфиродӣ ва ҳам гурӯҳӣ истифода шавад” [14].

Ҳамин тариқ, бо истифода аз низоми васоити ахбори омма, ки ба технологияҳои ТИИ асос ёфтааст, таҷрибаи намоишӣ ва лабораториро ба сатҳи нави сифат баровардан мумкин аст, на танҳо тавачҷӯи хонандагонро афзоиш медиҳад, балки барои муносибати эҷодии онҳо ба омӯзиш шароит фароҳам меорад ва ба онҳо имкон медиҳад, ки ҳам мустақилона ва ҳам бо супориши муаллим кор кунанд. Ба омӯзгор ин низоми воситаҳои таълим имкон медиҳад, ки дар сифати нави худ ташкилкунандаи фаъолияти мустақили (инфиродӣ, дастаҷамъӣ ва якҷоя) – и таълимии хонандагон амалӣ карда шавад. Он ба хонанда ва омӯзгор имкон медиҳад, ки дар ҷустуҷӯ ва ҷамъоварии маълумоти нав машғул шаванд, воситаҳои муносири таълимро таҳия ва эҷод кунанд.

Адабиёт:

1. Бешенков С.А. Применение интерактивных средств – современный подход в обучении [Текст] / С.А. Бешенков, М.И. Шутикова, Е.А. Смирнова // Информатика и образование. - 2017. - №6. - С. 20-24
2. Бородина О.В. Мультимедийные обучающие и презентационные программы как средство обучения: проблемы и перспективы [Текст] / О.В. Бородина, А.В. Липатов // Инновации в образовании. - 2019. - №1. - С. 101-108
3. Брейнерт И.А. Использование электронного образовательного ресурса в рамках современного развивающего урока [Текст] / И.А. Брейнерт // Начальная школа. - 2015. - № 7. - С. 50-51
4. Брыкин Ю.В. Электронная образовательная среда: инклюзивный подход [Текст] / Ю.В. Брыкин, Д.Ю. Фролочкина // Народное образование. - 2019. - №1. - С. 140-143
5. Видеоуроки / Физика 11 класс. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://videourokinet/video/fizika/11-class/fizika-11-klass/>
6. Гущина О.М. Электронные образовательные ресурсы в создании информационного пространства образовательной организации [Текст] / О.М. Гущина, О.П. Михеева // Информатика и образование. - 2016. - № 2. - С. 42-50
7. Диденко Г.А. Современные аспекты информатизации: концепция информационных сервисов [Текст] / Г.А. Диденко, О.А. Степанова // Информатика и образование. - 2018. - № 7. - С. 57-61.
8. Диков А.В. Цифровая хроника: образовательный потенциал [Текст] / А.В. Диков // Народное образование. - 2016. - № 9/10. - С. 129-136
9. Ефимова В.Г. Дидактическое обеспечение формирования познавательных универсальных учебных действий на уроках физики [Текст] / В.Г. Ефимова, А.В. Худякова // Физика в школе. - 2018. - № 7. - С. 25-33 47
10. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2005. – 192с.
11. Лабораторные работы для учащихся 10 - 11 классов / Физика / Другие методические материалы. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://infourok.ru/fizika.html>.

12. Маркина М.А., Хломко Р.В. Компьютерное моделирование на уроках физики. 2014

13. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. - 19-е изд. - Москва: Просвещение, 2013. - 366 с.

14. Печинникова И.К. Использование информационных технологий в преподавании физики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования // 2007.

15. Сорокина Е.В. Цифровое образовательное пространство: от электронных образовательных ресурсов к электронному обучению [Текст] / Е.В. Сорокина // Информатика и образование. - 2017. - № 9. - С. 10-14.